

*Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme***“SOVYET ARŞİVLERİNE GÖRE AHISKALI TÜRKLERİN
SÜRGÜNÜ” KİTABININ TANITIMI****“AHISKA TURKS: A LONG PATH TO REHABILITATION” BOOK
REVIEW****РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ “ТУРКИ ИЗ МЕСХЕТИИ: ДОЛГИЙ
ПУТЬ К РЕАБИЛИТАЦИИ”****Orhan FAİK¹***Geliş Tarihi: Kasım 2021**Kabul Tarihi: Aralık 2021*

Eser Adı: N. F. Bugay (2021). *Sovyet Arşivlerine Göre Ahıskalı Türklerin Sürgünü* (Ed. Rasim BAYRAKTAR). (Çev. Susanna AYVAZ). Ankara: Berikan Yayınevi. 252 s.

N. F. Bugay’e ait *Sovyet Arşivlerine Göre Ahıskalı Türklerin Sürgünü* [Турки из Месхетии: долгий путь к реабилитации], Москва adlı eser özelde Ahıskalı Türklerle ilgili sürgün kararlarını kapsamaktadır. Stalin’in suç listesine giren topluluklar ve grupların akıbetini konu edinmektedir. Eserin sunuş yazısı *Değerli Dostlar* başlığıyla Ahıskalı Türklerin liderlerinden Yusuf Sarvarov’a aittir. Akabinde *Yazarın Kaleminden*, sürgüne maruz kalan topluluk ve grupların durumuyla ilgili değerlendirme yazısı vardır. Diğer bölümler de sırasıyla; *30’lu-40’lu yılların başı: Güney sınırlarında alarm, ilk özel iskân yerleri; Gürcistan halklarının sürgünü: Ahıskalı Türkler, Hemşinliler ve diğerleri; Yeni yaşam yerlerinde; Rehabilitasyona giden uzun yol; Anılar ve Sonuç* başlıkları şeklindedir.

2020 yılının sonu itibariyle YÖK ulusal tez merkezinde Ahıskalı Türklerle ilgili 15’i doktora 57’si yüksek lisans tezi olmak üzere toplamda 72 tez çalışması bulunmaktadır. Söz konusu bu çalışmaları kaleme alan akademisyenlerin büyük çoğunluğu Ahıskalı akademisyenler ile *konuya özel ilgi duyan* kişilerdir. Yapılan akademik çalışmalar ve özgün araştırmalar sonucunda Ahıskalı Türklerin tarihî, siyasî, hukukî, iktisadî ve sosyo-kültürel sorunlarına açıklık getirecek önemli eserler yayınlanmıştır. Bunlara; *Rus-Türk Savaşında Ahıska Türkleri, Ahıska Türk Folkloru, Ahıska Araştırmaları, Eski Sovyetlerde Türk Kimliği, Atabek Yurdu, Kimlik, Çıkar ve Jeopolitik Ekseninde Ahıska Türkleri, Gürcistan’da Müslüman Azınlıklar, Osmanlı Bürokrasisinde Ahıskalı Devlet Adamları, Ahıska Bölgesindeki Türk İslam Mimari Yadigârları, Ahıska Bölgesindeki Gürcülerin Konuştuğu Türk Ağzı, Türkiye’deki Ahıska Türkleri Ağzı ve Ahıskalı Şairler Şiir Ontolojisi* gibi sayılarını çoğaltabileceğimiz eserler örnek gösterilebilir.

Ayrıca Ahıskalıların sorunlarına çözüm üretmek adına farklı üniversitelerde gerçekleştirilen bilgi şölenleri de zikredilebilir. Bunlar; 10-11 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Üniversitesinde

¹ Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi.

Ahıska Türklerinin Geleceği Hakkında Yeni Vizyonlar Konferansı, 14-15 Nisan 2014 tarihinde Giresun Üniversitesinde *Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu*, 11-13 Mayıs 2017 tarihinde Erzincan Üniversitesi ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği İşbirliği ile düzenlenen *Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu*, 11 Mart 2019 tarihinde Uludağ Üniversitesi ve Türk Ocakları Bursa Şubesi İşbirliği ile gerçekleşen 2. *Uluslararası Türk Topulukları Bilgi Şöleni: Ahıska Türkleri* ve 16-17 Kasım tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesinde düzenlenen *Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Sempozyumu* organizasyonlarıdır. *Sempozyumlarda* sunulan tebliğler kitaplaştırılmış ve okurların hizmetine sunulmuştur.

Akademik sahada yapılan çalışmalar, Ahıskalı Türklerin sorunlarının birçok sahada tartışmaya açılmış olduğunu göstermektedir. Bu durum memnuniyet verici olmakla birlikte konuyla ilgili çalışmalarda bir eksikliği de ortaya koymuştur. Bu eksiklik, Ahıskalı Türklerle ilgili farklı dillerde yayınlanmış eserlerin Türkçeye, Türk okurlarına kazandırılmamış olmasıdır. Bu bağlamda tanıtımını yapmış olduğumuz eser Ahıskalı Türklerle ilgili yeni araştırmalara kapı açacak olan Rusça yayınlanmış bir eserdir. Eser, Sovyetler Birliğinin dağıldığı yıllarda, 1994 yılında çok önemli arşiv belgelerine dayalı olarak yayınlanmıştır. Bu eserin bugüne kadar Türkçeye çevrilmemiş olması büyük eksikliklerdir. Stalin'e ait sürgün kararlarını kapsayan *Sovyet Arşivlerine Göre Ahıskalı Türklerin Sürgünü* adlı kitabın yazarı Nikolay Fedoroviç Bugay'dır. SSCB Tarih Bilimler ve Rusya Göç Politikaları uzman N.F. Bugay, bilimsel çalışmalarını eski SSCB coğrafyasında yaşayan azınlıklar üzerinde yapmaktadır. Bilhassa güney Rusya ve Kafkas topluluklarının maruz kaldığı siyasî, iktisadî, kültürel politikaları üzerine birçok eser ve bilimsel makale yayınlamıştır. Bugay'ın eserleri, Rusların gerek eski SSCB coğrafyasında uyguladığı stratejik politikaların gerekse topluluklar üzerinde uyguladığı asimilasyon politikalarının doğru

analizi açısından büyük önem arz etmektedir. Onun çalışmaları, siyasilere, stratejistlere, analistlere ve sosyologlara kılavuzluk edecek mahiyettedir.

Eserin genel konusu Sovyet arşivlerinde saklı tutulan Stalin'e ait (1932-1944 yıllarında) halkların sürgünüyle ilgili gizli devlet kararlarıdır. Sürgünün uygulanışı, sürgün esnasında ölenler, sağ kalanlar ve sürgün yerlerindeki kayıtları belgeleyen bilgiler yer almaktadır. Eser içerik açısından sürgünle ilgili her türlü kayıtlı bilgiyi okurlara sunmaktadır. Fakat belirtmek gerekir ki eserin orijinal adı (*Ahıskalı Türkler: rehabilitasyona giden yol*) istihzai bir anlam taşımaktadır. İstihza, sürgünün bir rehabilitasyon olarak tanımlanmasıdır. Eser 1994 yılında yazılmıştır ve 1944'ten o tarihe kadar gurbette yaşayan halkların iade-i itibarlarının halen

gerçekleşmediğine dikkat çekmektedir. Yazarın işaret ettiği hususlarda da halen bir gelişme olmamıştır. Bu da eserin güncelliğini sürdürdüğünü göstermektedir.

Eser, özelde İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sürecinde Kafkaslarda, Ahıska sınır bölgelerinden sürgün edilen toplulukları konu edinmektedir. Genelde ise SSCB sınırlarında yaşayan topluluklara uygulanan asimilasyon, baskı, ceza ve sürgün politikalarına ışık tutmaktadır. Bu bağlamda eserde Stalin'in sürgün politikasına maruz kalan tüm insan gruplarının listesini görmek mümkündür. Bunlardan birincisi *kulak, repressia* ve *ukaz* kararlarına istinaden yaşanan bireysel sürgünlerdir. Bireysel sürgünler; etnik, dil, din kimliğine bakılmaksızın SSCB sınırlarının her köşesine ait insanlardır. İkincisi Kuzey Kafkasya'dan Çeçenler, İnguşlar, Karaçaylar, Balkarlar, Kalmuklardır. Üçüncüsü Kırım'dan Kırım Tatarları, Bulgarlar, Rumlar, Ermeniler, Almanlar ve Volga Almanlarıdır. Dördüncüsü Gürcistan'dan Türkler, Kürtler, Hemşinliler ve Karadeniz kıyılarından (Lazlar)dır. Altıncısı Türkistan'dan Basmacılar/Korbaşılar ve Almanlardır. Yedincisi Ukrayna, Baltık ülkeleri, Çekoslovakya (Çek ve Slovakya) ve Polonya'da yaşayan kendini Rus asıllı olarak tanımlamayan etnik gruplardır. Bunlar; Almanlar, Litvanyalılar, Polonyalılar, Çekler, Slovaklar ve Ukraynalılardır.

Eserde zikredilen bu insan gruplarının Türkistan bozkırı ve Sibiryaya ceza kamplarına gönderilen (J. Stalin'e ait) kulak, repressia ve ukaz kararları yer almaktadır. Belgelerde Stalin'in devlet yönetimini despot kimliği ile tekelciliğe dönüştürdüğü, toplumu yeniden yaratma, kırsal ve orta kesimin önemli bir bölümünü yok etme, milyonlarca insanı zorla yer değiştirme işleminin devlet terörüyle nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır. Stalin terörünün suç listesine dâhil edilen: siyasi muhalifler, ideolojik hasımlar, şüpheli parti elemanları, suçlu bulunan ordu mensupları, kulaklar, itibardan düşmüş sınıfların mensupları, sadakatsizlik yapma olasılığı olduğu düşünülen kişiler, düşman kabul edilen etnik grup elemanları, tüm din adamları, hatta adı geçen gruplardaki kişilerin aile bireylerinin "yandaş-hain-casus-eşkiya" ilan edilerek ata yurtlarından uzaklarda yaşamaya mahkûm edildiği anlatılmaktadır.

Çeviri yapılırken ana metne sadık kalmaya azami gayret gösterilmiştir. Metin içinde geçen anlamı açık olmayan kavramlara açıklık getirilmiş ve bilhassa Stalin'in kararlarında anlamı açık olmayan özel kodla tanımlanan kavramlar ayıklanıp bu kavramlarla ilgili *editörün girişi* kısmında özet bilgi verilmiştir. Ayrıca Türk okurların daha kolay anlayabilmesi için metin içinde geçen bazı kavramlarla ilgili dipnot bilgiler *yazara, çevirmene* ve *editöre* ait açıklamalar olarak sayfa altlarında not edilmiştir. Dipnotlarda yazara ait kavramlar ve yazarın önemsemediği kavramların anlamalarına kısa ve öz bilgi şeklinde açıklık getirilmiştir. Çevirmene ait bilgi notlarına *çev. notu*, editöre ait bilgi notlarına *edt. notu* ilave edilmiştir. Böylece kitabın akıcı ve anlaşılır bir dile sahip olması, okurların daha kolay anlaması ve yorumlaması amaçlanmıştır.

Bu kitap, Sovyet arşivlerinin sunduğu özgün belgeleri kapsadığından bugün tikanıklık gösteren Ahıska araştırmalarının önünü açabileceği gibi, Soğuk Savaş tarihçileri, Uluslararası Hukuk uzmanları, Kafkasya araştırmacıları ve etnografya uzmanlarının mutlaka yararlanabileceği bir eserdir.